

Evaluación química, nutracéutica y sensorial de botanas extrudida adicionadas con polvo de hojas de moringa.

N. Castro-Sierra¹, I. Gallegos-Marín^{1,2}, E. Herman-Lara, E. Paz-Gamboa¹, C. E. Martínez-Sánchez^{1*}

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio El Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

²Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

Cecilia.ms@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue elaborar una botana extrudida a base de maíz nixtamalizado, harina de trigo, aceite de canola, sal y polvo de hojas de moringa: su evaluación química, nutracéutica y sensorial. Las hojas de moringa fueron obtenidas en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Posteriormente secadas a 55 °C por 24 h, molidas y tamizadas con una de malla N°35 (0.59 mm), se elaboró la botana extrudida con la adición de 5, 7.5 y 10% de PHM y se evaluaron propiedades como: color, análisis de AQP, contenido total de polifenoles, capacidad antioxidante (DPPH⁺) y se realizó una evaluación sensorial. Los resultados mostraron que a medida que aumentaba el porcentaje de PHM también aumentaba el contenido de TPC y la actividad antioxidante (DPPH⁺), sin embargo, el tratamiento que mostró mayor aceptabilidad por parte de los consumidores fue el que contenía 7.5% de polvo de hojas de moringa adicionados.

Palabras clave: *Moringa oleifera, botanas, polifenoles, extrusión, actividad antioxidante*

Abstract

The objective of this work was to elaborate an extruded snack based on nixtamalized corn, wheat flour, canola oil, salt and moringa leaf powder: its chemical, nutraceutical and sensory evaluation. Moringa leaves were obtained in the City of Tuxtepec, Oaxaca. Subsequently dried at 55 °C for 24 h, ground and sieved with a mesh No. 35 (0.59 mm), the extruded snack was made with the addition of 5, 7.5 and 10% of moringa leaf powder and properties such as: color, AQP analysis, total polyphenol content, antioxidant capacity (DPPH⁺) and a sensory evaluation was performed. The results showed that as the percentage of moringa leaf powder increased, the TPC content and antioxidant activity (DPPH⁺), also increased, however, the treatment that showed greater acceptability by consumers was the one that contained 7.5% added moringa leaf powder.

Key words: *Moringa oleifera, snacks, polyphenols, extrusion, antioxidant activity.*

Introducción

Las botanas son un tipo de alimento que generalmente se utilizan para satisfacer temporalmente el hambre, proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo o simplemente por placer. Comúnmente se sirven en reuniones o eventos [1]. Las botanas se clasifican en dos categorías: botanas saludables y no saludables. Las botanas saludables incluyen los procesados a partir de diferentes fuentes de alimentos, como frutas, verduras, cereales y legumbres, materiales ricos en proteínas y productos lácteos. La Organización Mundial de la Salud considera que las botanas no son saludables si contienen azúcar agregada ("botanas azucaradas") o si tienen un alto contenido de sal y/o grasa. Además, las botanas poco saludables generalmente son bajas en proteínas y micronutrientes en comparación con las botanas saludables. En 2014, se informó que unos 16 millones de niños, en todo el mundo, sufrían de emaciación grave, es decir, la emaciación (del latín emaciare) se trata de un adelgazamiento patológico.

Se estima que aproximadamente 159 millones de niños en el mundo sufrían de retraso en el crecimiento y el 14% de los niños tenían bajo peso [2]. La tasa de mortalidad de los niños se estimó en 3,1 millones por año y las deficiencias de micronutrientes contribuyeron a 1,1 millones de muertes en todo el mundo. Las deficiencias de hierro y vitamina A son las deficiencias de micronutrientes más prevalentes en el mundo, especialmente en los niños [3]. A nivel mundial, 190 millones de niños en edad preescolar se ven afectados por la deficiencia de vitamina A. Por lo que es importante el desarrollo de botanas más saludables y que sean atractivas al consumidor para que de esta forma tengan una mejor aceptación como las botanas no saludables. Es probable que los consumidores, compren botanas poco saludables para sus hijos, porque tienen varias propiedades atractivas, entre ellas que son más baratas, tienen una vida útil prolongada, no requieren de preparación y los niños están acostumbrados a comerlos. Por otro lado, las botanas saludables son generalmente menos aceptables [4] porque no tienen ninguno o son muy limitados atributos atractivos que se encuentran en las botanas poco saludables.

Por lo tanto, es necesario identificar y promover la utilización de material vegetal disponible localmente, asequible y rico en nutrientes en las formulaciones de botanas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños. Uno de estos ingredientes utilizados para mejorar los alimentos es la *Moringa oleifera*

La *Moringa (Moringa oleifera Lam.)* Es una planta originaria del subcontinente indio y se ha naturalizado en las áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo [5]. *Moringa oleifera* es tolerante a la sequía y más adecuada para crecer en trópicos cálidos y semiáridos [6]. La moringa es uno de los árboles más útiles del mundo, ya que casi todas las partes del árbol se pueden utilizar para alimentos, medicamentos y con fines industriales [7]. La gente usa sus hojas, flores y vainas frescas como vegetales, mientras que otros lo usan como alimento para el ganado [8]. Este árbol tiene el potencial de mejorar la nutrición, impulsar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo rural. Estudios recientes han demostrado los posibles beneficios para la salud de las hojas de *Moringa*, que se atribuyen a sus compuestos bioactivos, en particular compuestos fenólicos [9]. Además, se informa que las hojas de *Moringa* tienen un alto contenido de varios nutrientes: 10 veces la vitamina A que se encuentra en las zanahorias, 17 veces el calcio de la leche, 15 veces el potasio de los plátanos, 25 veces el hierro de la espinaca, 9 veces la proteína de yogur [10]. A pesar de las numerosas ventajas de la *Moringa oleifera*, su uso en la fortificación de alimentos es limitado. Por tanto, la incorporación de polvo de hoja de *Moringa oleifera* en las botanas podría contribuir a combatir la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños vulnerables a la desnutrición.

Siendo las botanas uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria alimentaria, el medio más eficaz para lograrlo es a través del proceso de extrusión, una tecnología de cocción e inflado continuo que ha ganado un uso generalizado en las últimas décadas para la producción de una variedad de botanas expandidas y cereales para el desayuno. Varios estudios recientes se han centrado en el uso del proceso de extrusión para la incorporación de componentes vegetales en botanas expandidas, este estudio intenta comprender esto de manera sistemática mediante el uso de polvo de hoja de moringa como ingrediente vegetal en las botanas extruidas a base de maíz nixtamalizado para las interacciones críticas y los fenómenos durante la extrusión siendo los ingredientes vegetales una parte significativa de la formulación. También se evaluará la aceptabilidad del consumidor de las botanas extruidas producidas.

Metodología

Obtención del polvo de hojas de *Moringa oleifera*

Las hojas de moringa se secaron en un horno marca Binder a 55 °C durante 24 h. Estas hojas secas, se molieron hasta obtener un polvo fino empleando un molinillo de laboratorio (molino universal, modelo # M20, IKA, Alemania) para pasar a través de un tamiz malla N° 35 (0.59 mm). El polvo de hojas obtenido se envasó en

bolsas de polietileno y se almacenó a 4 °C hasta su uso. La harina de maíz nixtamalizada, harina de trigo, sal, aceite de canola y chile en polvo fueron adquiridos en el mercado local.

Preparación de la botana

Se mezcló el polvo de hoja de moringa (5, 7.5 y 10%) con harina de maíz, harina de trigo y sal en las proporciones utilizadas en la microempresa y se añadió la cantidad requerida de agua para hacer una masa trabajable. Esta condición se seleccionó en base a las pruebas preliminares para obtener una botana lista para comer aceptable. Todos los productos extrudidos se fabricaron utilizando un extrusor de usillo único de fabricación artesanal. Durante la extrusión, las muestras se obtuvieron como una cuerda recta. El material se alimentó a una velocidad de 10 kg/h. Las muestras extrudidas se obtuvieron en condiciones de extrusión en estado estacionario. Posteriormente se sometieron a un freído durante 5 min a una temperatura de 180 °C y finalmente se pasaron por un proceso de centrifugación a 18,000 rpm durante 10 min para eliminar el exceso de aceite. Las muestras recolectadas se sellaron en bolsas de plástico en condiciones ambientales (29 ± 1°C). A continuación, los productos se almacenaron a temperatura ambiente (29 ± 1°C) en un lugar seco para su posterior análisis [11].

Contenido de polifenoles totales.

El contenido de polifenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu. Se prepararon la cantidad necesaria de tubos eppendorf de 2 mL para llevar a cabo la reacción. Cada muestra fue por triplicado y se consideró también el blanco de reactivos. Se disolvieron las muestras liofilizadas para tener una concentración entre 1-2.5 mg/mL. Se midieron 600 µL de agua desionizada, se agregaron 10 µL de muestra o estándar y enseguida se agregaron 50 µL de reactivo Folin. Se dejó reposar 3 min después de la agitación en vortex cada tubo. Pasados los 3 min se agregaron a cada tubo 150 µL de una solución de Na₂CO₃ al 20% y finalmente se agregaron 190 µL de agua desionizada. Se cerraron los tubos y se le dio un toque de vórtex. Se dejó reposar hasta que se estabilizara la reacción durante 2 h en oscuridad. Pasando las 2 h se leyeron las muestras en un espectrofotómetro (Cary 60, Agilent Technologist, UV-Vis, EUA) a 760 nm. La curva de calibración se llevó a cabo con ácido gálico con diferentes concentraciones: 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05 mg/mL. Los resultados se reportaron como mg equivalentes de ácido gálico/100 g de muestra.

Evaluación de la capacidad antioxidante.

Método 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH⁺)

Se pesaron 2.4 mg del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH⁺) y se aforó a 100 mL con metanol. Se prepararon las muestras tomando como inicio 10000 ppm; se realizaron diluciones a 5000, 2500, 1000, 500, 250, 50 y 25 ppm. Posteriormente en los tubos eppendorf forrados con aluminio se adicionaron 975 µL de DPPH⁺ y 25 µL de muestra, se dejaron reposar durante 15 min en total oscuridad. Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis, EUA) a 515 nm [12]. Los resultados se reportaron como equivalentes de Trolox por 100 g de muestra.

Determinación de color

El color de las botanas, se determinó mediante un colorímetro Hunter Lab (UltraScan® -Vis, Model USVIS1347, Inc., Reston, Virginia, USA).

Los parámetros analizados serán:

- **L*** (luminosidad) donde 0 es el negro y 100 es el blanco.
- **a*** (rojo-verde) los valores positivos para rojo, negativos para verde y 0 el neutro.
- **b*** (eje amarillo-azul) valores positivos para amarillo, negativos para azul y 0 el neutro.

Evaluación sensorial

La evaluación sensorial de las botanas de moringa se realizó mediante una prueba de consumidores (60) en donde participaron personas entre 18 y 60 años de edad utilizando una escala hedónica de 7 puntos (7: me gusta extremadamente, 6: me gusta mucho, 5: me gusta un poco, 4: ni me gusta ni disgusta, 3: me disgusta ligeramente, 2: me disgusta mucho 1: me disgusta extremadamente).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos en cada prueba fueron analizados estadísticamente mediante un análisis de varianza de una vía (ANDEVA) con una comparación de medias empleando la prueba de Tukey para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de cada tratamiento utilizado con un nivel de confianza del 95%, empleando el software STATISTICA 10.

Resultados y discusión

Humedad de las hojas de moringa

Se determinó la humedad de las hojas frescas, hojas secas a 45 °C durante 6 h y hojas secas a 55 °C durante 24 h, en las siguientes tablas se muestran los porcentajes de humedad por triplicado después del secado.

Tabla 1. Porcentaje de humedad de hojas frescas, a 45 °C y a 55 °C.

<i>Muestra</i>	<i>Hojas frescas</i>	<i>Hojas 45 °C</i>	<i>Hojas 55 °C</i>
M-1	39.4341±0.32 ^a	32.7905±1.0564 ^c	2.5277±0.0843 ^b
M-2	38.9807±0.44 ^b	30.7919±1.0496 ^a	2.5582±0.0876 ^b
M-3	38.6220±0.40 ^b	31.2348±1.0394 ^b	2.3851±0.0924 ^a

Los valores representan la media±DE de 3 repeticiones seguido de sus diferentes letras de súper índices mostrando diferencias significativas a $p < 0.05$ con un nivel de confianza del 95%.

Con los datos obtenidos de humedad, se mostró que las mejores condiciones para obtener un porcentaje de humedad adecuado para condiciones de almacenamiento son como se muestran a 55 °C con resultados del 2.5% de humedad según los datos estadísticos ya que resultaron favorables para la obtención del polvo de moringa con un bajo contenido de humedad.

Composición química de los extrudidos

Se determinó la humedad, proteína, grasa y cenizas de los extrudidos por triplicado de cada una de las formulaciones desarrolladas (0%, 5%, 7.5% y 10%) y del polvo de moringa obtenido, utilizando un contenido de humedad en la masa del 33.40%±1.8784 para las 4 formulaciones. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la tabla 2.

Tabla 2. Composición química de botanas extrudidas adicionadas con hojas de moringa en polvo a diferentes concentraciones

<i>Muestra</i>	<i>Humedad %</i>	<i>Proteína %</i>	<i>Grasa %</i>	<i>Cenizas %</i>
PHM	2.4880±0.0924 ^a	9.34±0.2116 ^a	1.48±0.0216 ^a	1.14±0.0224 ^a
T0	0.8423±0.0967 ^b	11.90±0.0244 ^b	29.10±0.1820 ^b	2.43±0.0145 ^b
T1	1.3729±0.1585 ^c	13.25±0.0118 ^c	31.78±0.2116 ^c	2.60±0.0224 ^c
T2	1.2473±0.0910 ^c	13.92±0.0750 ^c	31.87±0.2314 ^c	2.68±0.0767 ^c
T3	1.1626±0.0114 ^c	14.60±0.0810 ^d	31.99±0.2213 ^c	2.77±0.0912 ^c

PHM: hojas de moringa en polvo, T0 tratamiento testigo, T1 tratamiento con 5% de PHM, T2 tratamiento con 7.5% de PHM, T3 tratamiento con 10% de PHM. Los valores representan la media±DE de 3 repeticiones seguido de sus diferentes letras de súper índices mostrando diferencias significativas a $p < 0.05$ con un nivel de confianza del 95%.

No se observó diferencia significativa en los resultados de humedad de los tratamientos T1 al T3, en el extrudido testigo (T0) con base al PHM se encontró diferencia estadística significativa. En cuanto a la proteína se observa que esta va ascendiendo desde el PHM hasta el T3 misma donde hay mayor concentración de PHM, a diferencia de la grasa se nota una diferencia significativa, manteniéndose constante de T1 a T3, este aumento se le atribuye al proceso de freído del extrudido. En cuanto al porcentaje de cenizas no mostraron diferencia estadística significativa los tratamientos T1 al T3.

Contenido de polifenoles y actividad antirradicalaria (DPPH⁺)

Se determinó el contenido de polifenoles totales y la actividad antirradicalaria en los diferentes tratamientos para determinar en cuál de ellos había mayor cantidad e inhibición, respectivamente, a continuación, se muestran los resultados en la Tabla 3.

Tabla 3. Contenido fenólico total (TPC) y actividad antirradical (AA) por ensayo DPPH⁺ en muestras de botana extrudida testigo y botanas extrudidas adicionadas con polvo de moringa (*Moringa oleifera*).

<i>Muestra</i>	<i>TPC (mg EAG/100 g)</i>	<i>DPPH (mg ET/100g)</i>
T0	47.18 ±2.78 ^a	62±2.1432 ^a
T1	270.46 ±5.1089 ^b	114.02±2.3467 ^b
T2	330.67 ±5.2343 ^c	137.23±1.8978 ^c
T3	360.78 ±6.1425 ^d	141.57±2.1836 ^c

T0 tratamiento testigo, T1 tratamiento con 5% de HM, T2 tratamiento con 7.5% de HM, T3 tratamiento con 10% de HM. Los valores representan la media de 3 repeticiones más la desviación estándar. Los valores representan la media±DE seguido de sus diferentes letras de súper índices mostrando diferencias significativas a $p < 0.05$ con un nivel de confianza del 95%.

Estos resultados indican que las condiciones del tratamiento T3 las cuales fueron las mejores respecto al rendimiento de extracción de polifenoles totales con 360.78 ±6.1425 mg EAG/ 100 g de muestra. Respecto a la inhibición del radical DPPH⁺ no hubo diferencia estadística significativa entre T2 y T3 esto tal vez se deba al tipo de antioxidante que se encontraba en ambos tratamientos.

Figura 1. Botanas extrudidas con diferente concentración de PHM (5%, 7.5% y 10%)

Color

El color es una característica de calidad importante que impacta directamente en el atractivo de las botanas para el consumidor. Parámetros de color como: L^* , a^* , y b^* , fueron los que se determinaron para los extruidos de HM se muestran en la Tabla 3.

Tabla 4. Medición del color en botanas extrudidas adicionadas con polvo de moringa (*Moringa oleifera*) en diferentes proporciones.

<i>Parámetro</i>	<i>T0</i>	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>
L^*	90.2±0.1 ^a	56.3±0.5 ^b	58.6±0.5 ^b	58.9±0.1 ^b
a^*	-0.3±0.5 ^a	-4.3±0.2 ^b	-3.6±0.4 ^c	-4.7±0.3 ^b
b^*	2.3±0.4 ^a	1.1±0.2 ^b	-2.5±0.1 ^d	0.2±0.2 ^c

T0 tratamiento testigo, T1 tratamiento con 5% de PHM, T2 tratamiento con 7.5% de PHM, T3 tratamiento con 10% de PHM. Los valores representan la media de 3 repeticiones más la desviación estándar. Los valores representan la media±DE de 3 repeticiones seguido de sus diferentes letras de súper índices mostrando diferencias significativas a $p < 0.05$ con un nivel de confianza del 95%.

En los resultados obtenidos en color con los parámetros L^* , a^* y b^* se nota que no hay diferencias significativas en cuanto a los tratamientos T1, T2 y T3 ya que el tratamiento T0 muestra una luminosidad muy baja en comparación a los demás tratamientos, en los parámetros a^* y b^* se muestra una diferencia significativa por lo que se puede decir

que en comparación de T0 con los demás tratamientos hay una diferencia de color muy marcada que va de tonos claros amarillos a tonos ligeramente verdes.

Evaluación Sensorial

Los resultados de la evaluación sensorial de las botanas extrudidas (Figura 2) se muestran en gráficos de los distintos tratamientos representados en las Figuras 3 a la 6. Las características evaluadas fueron: olor, color, textura, sabor y apariencia.

Figura 2. Evaluación Sensorial de 3 muestras de diferente concentración de PHM y el testigo

Figura 3. Tratamiento T0: Testigo

Los datos obtenidos para el tratamiento T0 fueron poco aceptables ya que de acuerdo a la escala tuvo buen sabor, pero los demás parámetros resultaron inaceptables lo que no llamaría mucho la atención consumirla de acuerdo a los datos arrojados en la encuesta.

Figura 4. Tratamiento T1: tratamiento con 5% de PHM

Los datos obtenidos para el tratamiento T1 fueron aceptables en casi todos los parámetros ya que los resultados obtenidos en la encuesta están por encima de la media en base a la escala a excepción del olor y color.

Figura 5. Tratamiento T2: tratamiento con 7.5% de PHM

Los datos obtenidos para el tratamiento T2 fueron aceptables en todos los parámetros ya que los resultados obtenidos en la encuesta están por encima de la media en base a la escala por lo que la botana con el tratamiento 2 es la mejor en base a los parámetros encuestados y aceptación por parte de los consumidores.

Figura 6. Tratamiento T3: tratamiento con 10% de PHM

Con los datos obtenidos en la encuesta en comparación con los 3 tratamientos anteriores se observó que hay menor aceptación en cada uno de los parámetros, por lo que se consideró que el tratamiento T3, no dio como resultado una buena aceptación por parte del consumidor.

Trabajo a futuro

Se llevará a cabo el estudio de la bioaccesibilidad del mejor tratamiento y se determinarán los compuestos polifenólicos que logren alcanzar el intestino delgado mediante HPLC-DAD. Asimismo, se evaluará la textura de los extrudidos obtenidos.

Conclusiones

La *Moringa oleifera* es una planta de diversidad de crecimiento, por lo que hubo la idea de incorporar polvo de hojas de moringa en las botanas extrudidas destinadas al público en general y así poder brindar un aporte nutricional al ser consumidas. En la elaboración de las botanas con diferente concentración de PHM se encontró que a medida que se incrementó la concentración de PHM, la calidad de las botanas disminuyó en términos de

color y olor, mientras que la composición nutricional (proteínas y minerales) mejoró, el T3 fue el menos aceptado y aunque fue en el tratamiento donde se obtuvieron resultados favorables en relación al contenido de polifenoles totales y AA, también tuvimos resultados significativos para el T2, mismo que tuvo mayor aceptación en todos los aspectos. La evaluación sensorial de las botanas extrudidas por consumidores mostró que la aceptabilidad de las botanas aumentó a medida que aumentaba la concentración de PHM, a diferencia del T3 que fue poco aceptable, pero las botanas que contenían 5% y 7.5% de PHM eran tan aceptables como el testigo. En general, el estudio demuestra que existe la posibilidad de mejorar el contenido de nutrientes de los alimentos tipo botanas mediante la incorporación de un 5% a 7.5% de PHM.

Agradecimientos

Los Autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el apoyo financiero recibido para llevar a cabo esta investigación a través del Proyecto 2021 con Clave 10183.21-P. Y a la Microempresa Lunups Alimentos, ubicada en Belisario Domínguez No. 1. Col. Centro. Teocelo, Ver. C.P. 91615. México, en donde se llevaron a cabo las pruebas de extrusión.

Referencias

- [1] Elena Serrano & Alicia Powell, 2013 Healthy Eating for Children Ages 2 to 5 Years Old: A Guide for Parents and Caregivers
- [2] OMS/UNICEF. Los progresos en la supervivencia infantil se aceleran desde el año 2000. Comunicado de prensa conjunto OMS/UNICEF. www.OMS. [Acceso 7 Dic 2013]: [aprox. 5 p.].
- [3] Bailey RL, West KP Jr, Black RE. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. *Ann Nutr Metab.* 2015; 66 (Suppl. 2): 22-33.
- [4] Huffman, S.L., Piwoz, E.G., Vosti, S.A., Dewey, K.G., 2014. Babies, soft drinks and snacks: a concern in low and middle-income countries? *Matern. Child Nutr.* 10, 562–574.
- [5] Moyo B, Masika PJ, Mar LJ, Hugo A, Muchenje V. 2011. Nutritional characterization of Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) leaves. *Afr J Biotechnol* 10: 12,925–12,933.
- [6] Price, M.L., 2007. The Moringa tree. Available from. http://chenetwork.org/files_pdf/Moringa.pdf Accessed 2015, June, 19.
- [7] Khalafalla, M.M., Abdellatef, E., Dafalla, H.M., Nassrallah, A.A., Aboul-Enein, K.M., Lightfoot, D.A., El-Deeb, F.E., El-Shemy, H.A., 2010. Active principle from *Moringa oleifera* Lam leaves effective against two leukemias and a hepatocarcinoma. *Afr. J. Biotechnol.* 9, 8467–8471.
- [8] Anjorin, T.S., Ikokoh, P., Okolo, S., 2010. Mineral composition of *Moringa oleifera* leaves, pods and seeds from two regions in Abuja, Nigeria. *Int. J. Agric. Biol.* 12, 431–434.
- [9] Saini, R., Manoi, P., Shetty, N., Srinivasan, K., Giridhar, P., 2014a. Dietary iron supplements and *Moringa oleifera* leaves influence the liver hepcidin messenger RNA expression and biochemical indices of iron status in rats. *Nutr. Res.* 34, 630–638. Saini, R., Prashanth, K.H., Shetty, N., Giridhar, P., 2014b. Elicitors, SA and MJ enhance carotenoids and tocopherol biosynthesis and expression of antioxidant related genes in *Moringa oleifera* Lam. leaves. *Acta Physiol. Planta.* 36, 2695–2704.
- [10] Fuglie, L.J., 2001. The miracle tree-*Moringa oleifera*: natural nutrition for the tropics. Available from. https://www.treesforlife.org/sites/default/files/documents/English%20moringa_book_view.pdf Accessed 2015, June, 19.
- [11] Leonard M.P. Rweyemamu, AthumaniYusuph, Godwill D. Mrema, 2015. Physical properties of extruded snacks enriched with soybean and moringa leaf poder p. 29
- [12] A. Braca, C. Sortino, M. Politi et al. "Anti-oxidant activity of flavonoids from *Licania licaniaeflora*," *J. Ethnopharmacol.* vol. 792. pp. 379-381, 2002.